

Logos
research and education center

Sotsiologiya va huquq

Ilmiy jurnal
3-jild
4/1/1-son

ISSN 2181-3221

2024

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ЗАЩИТЫ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ В. Топилдиев	11
РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ А. Пардаев	16
ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ТАКИМАН-БАТЫРА В ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ КАЗАХОВ Н. Байзабылов, Р. Ибраев, А. Жанагулов	20
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДБОРА КАНДИДАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ НА ОСНОВЕ МЕРИТОКРАТИИ З. Ходжиев	27
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Г. Тагиева	34
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ Н. Ибрагимова	41
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГЕНДЕРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ НАСИЛИЯ Х. Зияева	47
РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ В УЗБЕКИСТАНЕ, В ЧАСТНОСТИ В СФЕРЕ ПРАВ ЖЕНЩИН, В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА С. Ботиров	52
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ДОЛГОЛЕТИЯ Ш. Абдураимова	58
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕСТВАМИ В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ С. Шаропов	64
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ЖЕНСКОГО ТРУДА И ДОСТИЖЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА З. Нурманова	68
РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ МИГРАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ДОМАШНИХ УСЛУГ Б. Рабиев	73

Xolida ZIYAYEVA
O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti,
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
e-mail: tas_tas1988@mail.ru
sots.f.d., prof T.Narbayeveva taqrizi ostida

IJTIMOY DAVLAT SHAROITIDA ZO'RAVONLIKNING GENDER KO'RINISHLARINI ANIQLASHGA DOIR SOTSIOLOGIK YONDASHUVLAR

◆ *Maqolada ijtimoiy davlatda zo'ravonlikning gender ko'rinishlarini aniqlashga doir sotsiologik yondashuvlar, davlat va jamiyatda tub islohotlar amalga oshirish bilan birga, umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan huquqiy-demokratik davlat, fuqarolik jamiyatini barpo etish, jahon tamadduniga monand munosib turmush tarzini shakllantirish maqsadida ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va boshqa sohalarda keng qamrovli islohotlar tizimi tahlil qilingan. Gender zo'ravonlikni bartaraf etishga doir bir qator huquqiy hujjatlar tahlil qilinib, gender zo'ravonlikka masalasiga qaratilgan qonuniy choralarni qo'llashning ijtimoiy ahamiyati ochib berilgan.*

◆ *В статье исследованы гендерные аспекты насилия, а также реализация фундаментальных реформ в государстве и обществе в целях построения правового демократического государства, основанного на общечеловеческих ценностях, гражданского общества и широкой социальной. В экономической, политической, культурной и других сферах с целью формирования образа жизни, достойного мировой цивилизационной системы реформ, анализируется. В середине прошлого века международное сообщество осознало, насколько важно решить текущие проблемы ликвидации гендерного насилия. С этой целью принят ряд документов, в которых разрабатываются правовые ориентиры, которые помогут государствам пересмотреть свою политику по защите семьи и ее членов — основной основы общества.*

◆ *In the article, the research on gender aspects of violence, along with the implementation of fundamental reforms in the state and society, in order to build a legal-democratic state based on universal human values, a civil society, and a wide-ranging social, economic, political, cultural and other spheres in order to form a lifestyle worthy of world civilization system of reforms is analyzed. In the middle of the last century, the international community realized how important it is to solve the current problems of eliminating gender-based violence. To this end, several documents have been adopted, in which legal guidelines are being developed to guide states to revise their policies on the protection of the family and its members, the primary foundation of society.*

Kalit so'zlar: *Ijtimoiy davlat, zo'ravonlik, gender zo'ravonlik, rehabilitatsiya, gender masalalari, "Ijtimoiy xodim" maqomi, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, xotin-qizlar mavqeyi, sifatli tibbiy xizmat, psixologik va huquqiy yordam.*

Ключевые слова: *насилие, гендерное насилие, реабилитация, гендерные вопросы, статус "Социального работника", поддержка женщин, позиция женщины, качественная медицинская, психологическая и юридическая помощь.*

Key words: *violence, gender violence, rehabilitation, gender issues, the status of "Social worker", women's support, women's position, quality medical, psychological and legal assistance.*

Kirish. Mamlakatimizda oila – asrlar davomida shakllanib kelgan jamiyatning mustahkam poydevori, jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi qudratli maskan hisoblanadi. Jamiyatning har tomonlama farovonligi – oilaning mustahkamligi, farovonligi, tinchligi va xotir-jamligiga bog'liq. Shu bois, Yangi O'zbekiston hamda Uchinchi Renessans poydevoriga asos solinayotgan bir davrda oila institutini mustahkamlash va uning tinchligi, xotirjamligi va farovonligini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Gender tushunchasi (inglizcha gender, lotincha genus – urug', jins so'zlaridan olingan) jamiyatning sinfiy tuzilishi va ijtimoiy tabaqalanishi bilan chambarchas bog'liq.

“Jins” va “Gender” tushunchalarini farqlash bo'lasidagi birinchi harakat 1968-yili AQSHning Kaliforniya universiteti professori Robert Stoller tomonidan amalga oshirildi. Jins bu – biologik xususiyatlarning birligi bo'lib, individni muayyan biologik jinsga tegishli deb bilish uchun dastlabki asos. “Biroq faqat rol emas, balki jinsga daxldorlikning o'zi o'zaro aloqalar jarayonida individlarga bog'lab qo'yiladi”. Jins erkaklar va ayollar o'rtasidagi universal biologik farq bo'lib, anatomik va fiziologik mohiyatni, ya'ni individning biologik jins – erkak yoki ayol jinsiga mansubligini aniqlash uchun asos bo'ladigan biologik belgilar birligi [1].

Erkaklar va ayollar rollaridagi jiddiy bo'lmagan farqlar ularning biologik xususiyatlariga taalluqli. Erkaklar va ayollar o'rtasidagi biologik farqlardan tashqari, o'z tabiatiga ko'ra, biologik bo'lmagan sabablarga asoslanuvchi ko'plab farqlar bor ya'ni, ijtimoiy rollar, faoliyat shakllarining bo'linishi, xatti-harakat va individlarning psixologik xarakteristikalarida farqlar mavjud. Ta'kidlanganidek, erkaklar va ayollar o'rtasidagi biologik, tabiiy farqlar bilan erkaklar va ayollarning xatti-harakatini, ijtimoiy va madaniy xarakteristikalarini aniqroq farqlash uchun gender atamasi qabul qilingan [2].

“Gender” tushunchasini tahlil qilishda biologik va ijtimoiy xususiyatlar o'z ta'sirini ko'rsatadi. Jinsning biologik xususiyatidan farqli o'laroq, ijtimoiy va madaniy ramziy xususiyatlarda “Erkaklarga xos”, deb hisoblanadigan yoki unga o'xshatiladigan barcha tushunchalarda ijobiy, ahamiyatli va ustun deb belgilanadigan qadriyatli yo'nalishlar mujassam bo'ladi. “Ayollarga xos” deb hisoblangan xususiyatlar esa salbiy, ikkilamchi va bo'ysunuvchan deb qaraladi.

Gender zo'ravonlikni fanlararo tadqiqotlarda “Maishiy zo'ravonlik”, “Oiladagi zo'ravonlik”, “Er-xotin o'rtasidagi zo'ravonlik”, “Ayollarga qarshi qaratilgan zo'ravonlik” tushunchalaridan chegaralash kerak. “Gender zo'ravonlik” tushunchasi bilan bir qatorda “Spouse abuse” – er va xotin munosabatlarini

suiste'mol qilish; “Wife bettering” – xotinini kaltaklash, “Marial rape” – nikohda jinsiy tajovuz qilish kabi atamalarni adabiyotlarda ham uchratish mumkin[3].

Gender zo'ravonlikning ta'siri, ayniqsa, psixologik va jismoniy hollarda kompleks ahamiyat kasb etadi. Gender zo'ravonlikdan yetgan shikast ta'siri keskin bo'lishi, biroq zo'ravonlik natijasida takrorlanishi va doimiyliigi tufayli uning oqibatlari chuqurlashib, surunkali bo'lib qolishi mumkin, ba'zi hollarda fojiali hodisalarga yoki jiddiy patologiyaga olib keladi.

Gender zo'ravonlik natijasida jabrlanuvchilarda eng keng tarqalgan psixologik va psixosomatik oqibatlarining namoyon bo'ladigan belgilari: aybdorlik hissi, uyat, g'azab, qayg'u, umidsizlik, chorasizlik, holsizlik, bo'g'ilish hissi; doimiy xavf hissi (jabrlanuvchi doim hushyor bo'lib turadi); hamma narsadan qo'rqish; o'zi va o'zgalarga g'amxo'rlik qila olmaslik; diqqatni jamlashdagi qiyinchilik; yolg'izlik (begonalashuv); rejalar tuzish qobiliyatini yo'qotish; tashabbusning yo'qligi, hayotdagi yolg'izlikdan qo'rqish, hayotga nisbatan ma'no va qiziqishni yo'qotish; o'ziga nisbatan ishonchsizlik; tashvishli hayajon, asabiylik; taxikardiya; oshqozon-ichak faoliyatining buzilishi; uyquning buzilishi; ovqatlanishning buzilishi; bosh og'riqlari; mushaklardagi og'riq; tushkun kayfiyat; o'z joniga qasd qilish kayfiyati .

L.Berkovis o'zining maishiy zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni kamsitishda genderning ta'siriga qaratilgan tadqiqotlarida oiladagi zo'ravonlikning ijtimoiy va madaniy ildizlariga ahamiyat berdi. L.Berkovis qurbon bilan zo'ravonning o'zaro bog'liqligiga e'tibor berib, “Bir tomonning hujumkorligi ikkinchi tomonning hujumkorligiga sabab, qo'pollik yanada ko'proq qo'pollikni keltirib chiqaradi”, degan fikrni ilgari surdi.

Xalqaro hujjatlarda jinslarning tengligi prinsiplarini mustahkamlash amalda xotin-qizlarning teng huquqliligini ta'minlash uchun katta ahamiyatga ega. XX asrning ikkinchi yarmida bu yo'nalishda doimiy taraqqiyot kuzatilmoqda, mana shu taraqqiyot davomida xotin-qizlarning huquqlari xalqaro huquqda inson huquqlari konsepsiyasining ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaraladigan bo'ldi. “Ayol inson huquqlari” tushunchasi paydo bo'ldi, bu tushuncha inson huquqlari ham ayolga, ham erkakka majburiy tartibda taalluqli ekanini bildiradi.

Zamonaviy sotsiologiyada zo'ravonlik tushunchasi falsafiy, tarixiy, psixologik, tibbiy, biologik, antropologik, etnografik, siyosatshunoslik, iqtisodiy va boshqa yo'nalishlarda keng o'rganilgan. Maishiy zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni kamsitishning gender asoslarini o'rganishda zo'ravonlikning nazariy konsepsiyalari o'zining uslubiy yondashilganligi bilan ajralib turadi. O.Tevlyukova zo'ravonlikka oid yondashuvlarning uch xil shaklini kengroq tahlil etgan. Ular quyidagilardan iborat:

1) Tizimli uslubiy yondashuv (kelib chiqishi va harakati).

2) Sharhlovchi paradigmalarga tegishliligi.

3) Birlashtiruvchi paradigmalalar [4].

Birinchi guruhga ijtimoiy obyektivizm nuqtayi nazaridagi zo'rvonlik fenomenini o'rganuvchi tadqiqotlar kiradi. Bu jamiyatni yagona ijtimoiy tizim, birlik deb hisoblab, zo'rvonlik uning tashkiliy qismi deb qarovchi tadqiqotdir. Ikkinchi guruhga shaxs faoliyatining motivlari, inson axloqi talqiniga urg'u beruvchi subyektivizm yondashuvida bajarilgan tadqiqotlar kiradi. Uchinchi guruhga metaparadigmal yondashuvda tadqiqot olib boruvchi guruh a'zolari mansub.

Viktimologik yondashuvga ko'ra, ayol o'z xulqi bilan zo'rvonlikka o'zi sababchi bo'lib hisoblanadi. Nemis tadqiqotchisi Shnayder fikricha, qurbon va zo'rvon o'rtasida aloqa bog'lanadi. Bu aloqaning birinchi bosqichida zo'rvon xatti-harakatlari qurbon tomonidan nazoratga olinadi, ikkinchi bosqichda zo'rvonlik amalga oshiriladi. Uchinchi bosqichda qurbonning zo'rvonga qaramligi aniqlanib, zo'rvonni jazodan saqlab qoladi bu jarayon takrorlanadi.

Demak, zo'rvonlikka nafaqat ayolning o'zi, balki uni o'rab turgan ijtimoiy muhit, sotsial munosabatlar va jamiyatning o'zi ham sababchi bo'lishi mumkin.

Ijtimoiy ish nazariyasiga ko'ra, erkakni o'rab turgan muhit ham uning zo'rvonligi ortib borishiga sababchidir. M.Kaufmanning hisoblashicha, inson zoti (jinsidan qat'i nazar) zo'rvonlikka moyil emas. U inson o'ziga bo'lgan e'tiborga erishish uchun jamiyat uni hujumkor qiladi, deb hisoblaydi

Interaktiv nazariya markazida zo'rvonlik munosabatlari muloqotning turlari, deb hisoblanadi. M.Kimmelning kuzatishlari bo'yicha, erkakning ayolga bo'lgan zo'rvonligi erkakning ijtimoiylashishi – bolalikdan ota-ona va yaqinlari tomonidan kuch ishlatish bilan muloqot qilish mumkin deb o'rganganligi sabab, deb hisoblaydi.

Kuch ishlatish alohida, shaxsiy, jinsiy aloqa vositasi bo'lishi mumkin. Oiladagi erkakning zo'rvonligi, shuningdek, ayolning ham xatti-harakatiga, oiladagi hukmronlik muhitiga bog'liq, chunki aksariyat muammolarning hal etilishi erkak tomonidan bo'ladi, buning natijasida zo'rvonlik kelib chiqali. M.Kimmel erkak va ayolning zo'rvonlik ishlatishi turli shaklga ega, deb tasniflaydi.

Yuqoridagi nazariyani kengroq tahlil qilar ekanmiz, erkaklar ayollarning tobeligini oshirish uchun, ayollar esa o'z umidsizliklarini aks ettirish yoki qahr-g'azablarini ifoda etish uchun kuch ishlatadilar, degan xulosaga kelishimiz mumkin [5].

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada zo'rvonlikning gender ko'rinishlarini aniqlashga doir yondashuvlarining sotsiologik tahlili kontent analiz,

retrospektiv va qiyosiy usullari bilan tahlil qilish zo'rvonlikning gender ko'rinishlarini aniqlashda ayollar yoki erkaklar tomonidan zo'rvonlikni amalga oshirish hamda zo'rvonlik qurboni bo'lishning o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash imkonini beradi.

Tahlil va natijalar. Yaqin davrlarda ham zo'rvonlik haqida oshkora gapirilmas edi. Endilikda ushbu muammo ko'plab mamlakatlarda ijtimoiy darajada namoyon bo'lmoqda. Xalqaro darajada zo'rvonlikning shakllaridan biri – xotin-qizlarga nisbatan zo'rvonlikni inson huquqlarini buzish deb tan olinishi, tegishli ravishda qator mamlakatlarning qonunchiligida, ijtimoiy-psixologik, tibbiyot va yuridik amaliyotida o'zgartirishlar kiritilishiga erishildi. Zo'rvonlikning qator ildizlari va manbalari bo'lgani tufayli uning shakllari ham ko'p, ularni shartli ravishda uch toifaga ajratish mumkin .

Ayrim davlatlar tomonidan qo'llaniladigan siyosiy yoki etnik zo'rvonlik.

Gender zo'rvonlik.

Uyda sodir etiladigan maishiy zo'rvonlik.

Birinchi toifa ayrim davlatlar tomonidan qo'llaniladigan zo'rvonlik (etnik zo'rvonlik: etnik mojaro-lar, etnik urushlar, deportatsiya, majburiy migratsiya).

Ikkinchi toifa Gender zo'rvonlikdir. Zo'rvonlikning bu turi jinsiy xususiyatiga ko'ra kamsitishga asoslangan bo'lib, odatda, xotin-qizlarga nisbatan zo'rvonlik sifatida izohlanadi.

Gender zo'rvonlik – ijtimoiy-madaniy fenomen, tushuncha bo'lib, u jinsga nisbatan qaratilgan qaramlikni ifodalaydi. Rossiyalik tadqiqotchi V.Yadovning yozishicha, "Individning jins va yoshi" haqidagi tavsiflar biologik tushunchalardir. Lekin bu masala chuqurroq qarab chiqilsa, u ijtimoiy madaniy ekvivalentga egaligini, erkak yoki ayol bo'lish uchun turli ijtimoiy tizimda turli vazifalarni bajarishlarini ko'rishimiz mumkin. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab "Gender zo'rvonlik" tushunchasi bir necha ijtimoiy fanlarda qo'llanila boshladi.

Maishiy zo'rvonlikning tarixiy sabablarini o'rganuvchilar erkak ayolni jazolashi haqida qonun-qoidalar mavjudligini, erkak – er "Ayolni tartibga chaqirish" huquqiga ega ekanligini ko'rib chiqadilar. Gendolf va Fisherlar XX asr qonunchiligiga ko'ra, "Ayolni urish uchun mo'ljallangan tayoq bosh barmoq yo'g'onligida bo'lishi kerak", fikriga asoslanadilar. AQSHda 1824-yil qonunga ko'ra, erkak ayolini jismoniy, u jazodan ozod etilgan. Bundan ko'rishimiz mumkinki, maishiy zo'rvonlikka uchragan xotin-qizlarni kamsitishning gender asoslari o'sha davrdayoq bahs va munozara, muammoga aylana boshlagan[6].

Ijtimoiy munosabatlar zamirida gender zo'rvonlikka erkakning ayol jinsiga nisbatan majburiy ta'sir, shafqatsiz munosabat qo'llashi, deb qarash mumkin. Shuningdek, gender zo'rvonlikning ijti-

moiy-madaniy mohiyatini, ijtimoiy madaniy tushuncha ekanligini, unga sotsiologik yondashuvda bu tushunchaning xususiyatlarini anglash zarur.

Xotin-qizlarga qaratilgan zo'ravonlik nafaqat inson huquqini poymol etib qolmay, balki millionlab xotin-qizlar hayotini barbod etib, rivojlanish yo'lini to'sib, xavfsizlikka erishishga to'sqinlik qiladi.

Uchinchi toifa maishiy zo'ravonlik deb nomlanadi. Bu – zo'ravonlikning eng keng tarqalgan turlaridan biri. Yaqin paytlargacha ushbu muammo deyarli yashirin bo'lib, zo'ravonlikning bunday turi "Odamning shaxsiy ishi", jamiyat ham, davlat ham oilaning shaxsiy ishlariga aralashishni lozim, deb bilmagan. Uyda gi zo'ravonlik yaqin yoki qarindoshlik aloqalarida bo'lgan, bir-birlari uchun xavf tug'dirmaydigan, aksincha, bir-birlarini himoya qiladigan va bir-birlariga madad beradigan deb hisoblanuvchi odamlar orasida sodir bo'ladi.

Ijtimoiy-madaniy zo'rlashning ham turli shakllari mavjud bo'lib, etnik kelib chiqishiga ko'ra oilada kamsitish (boshqa etnik guruhga, millatga, hududga tegishliligi asosida kamsitish), e'tiqodiga ko'ra kamsitish, asosiy reproduktiv huquqlarning buzilishi (erta nikoh, turmush o'rtog'ini tanlashda erksizlik, ayolga qachon, qancha va qanday jinsdagi bola tug'ishi lozimligini uqtirish va h.k.).

Iqtisodiy zo'rlashga iqtisodiy qaramlikdan foydalanishni kiritish mumkin: ishga kirishga ruxsat bermaslik, vaqt va harakatlarini to'liq nazorat qilish, moliyaviy yordamdan mahrum etish yoki mahrum etish bilan qo'rqitish.

Demak, zo'ravonlik — jinsiy, iqtisodiy va psixologik turlarga bo'linishi bilan birga, u barcha geografik, madaniy va sinfiy chegaralarni kesib o'tadi. Bu inson huquqlarini poymol etib, xotin-qizlarning xavfsizligiga tahdid soladi. Buning natijasi qurbon bilan tugamaydi. Bular xotin-qizlarni o'rab turgan insonlarga, ularning hamjamiyatlari va ular yashab turgan jamiyatga uzoq vaqt salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Biologik determenizm jinslar o'rtasidagi tushunishga yondashuv sifatida genderni ijtimoiy shakllantirish tarafdorlari tomonidan jiddiy tanqid qilinadi. Ularning fikricha, o'g'il va qiz bolalarda ijtimoiylashtirish jarayonida turli malaka va ruhiy fazilatlarini tarbiyalash, erkaklar va ayollar o'rtasidagi mehnat taqsimoti jamiyatda qabul qilingan madaniy me'yorlar, rollar va stereotiplar gender farqlarni shakllantirish jarayonini ifodalaydi. Biologik determinizm jinslar o'rtasidagi tushunishga qaratilgan yondashuvning tahlili shuni ko'rsatadiki, jamiyatda nafaqat qabul qilingan madaniy me'yorlar, rollar va stereotiplar gender farqlarni shakllantirish jarayonini ifodalaydi, lekin, fikrimizcha, bu jarayonda ijtimoiy muhitning ham ahamiyati beqiyos. Inson jamiyatga moslashar ekan, unda o'z

maqomiga ega bo'lishi va rollar taqsimotida u yashayotgan ijtimoiy muhitning ta'siri ham birlamchidir.

Turli ijtimoiy-falsafiy va siyosiy konsepsiyalarning rivojlanishi feminizmning yuzaga kelishi uchun nazariy asos bo'ldi. Mavjud ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga keskin yondashuv xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilishga, ularga, dastavval, mehnat va ta'lim olishda, keyinchalik esa fuqarolik huquqlari, birinchi navbatda, ovoz berish huquqiga ega bo'lishda, erkaklar bilan teng huquqlarni berishga qaratilgan feministik g'oyalarni vujudga keltirdi.

Feminizmdagi liberal oqim vakillari ta'lim olish va mehnat qilish huquqi, mulkka ega bo'lish huquqi, shuningdek, davlat hokimiyati organlariga saylash va saylanish huquqi uchun kurashni o'z faoliyatining asosiy maqsadi qilib qo'ydilar. Nemis sotsial-demokrati Avgust Bebelning 1878-yilda yozgan "Ayollar va sotsializm" kitobi sotsialistik feminizm uchun nazariy baza bo'lib xizmat qilgan asarlardan biridir. A.Bebel ham F. Engels kabi ayollarni kamsitish sinfiy jamiyat rivojining natijasi ekanligi to'g'risidagi g'oyadan kelib chiqqan holda, inqilob natijasida buning o'rniga sotsialistik jamiyat keladi, unda ayollar to'la erkin bo'lalilar, chunki yangi davlat bolalarni tarbiyalash to'g'risidagi barcha g'amxo'rliklarni o'z zimmasiga oladi va xotin-qizlarning yelkasidan uy ishlarining barcha og'irliklarini oladi, degan fikrni olg'a suradi.

Psixoanalitik feminizm maqsadlarida foydalanilgan dastlabki asar Juliyet Mitchellning "Psixoanaliz va feminizm" (1974) asaridir. J.Mitchell xotin-qizlarning bo'ysunuvchanlik holatida bo'lishiga barham berish uchun ularning chuqur shaxsiy ko'nikmalarini o'zgartirish zarur, degan g'oyani ilgari suradi.

Xulosa va takliflar. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, 2019-yil 23-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonunida qonuniylik, demokratizm, xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligi, jins bo'yicha kamsitishga yo'l qo'yilmasligi, ochiqlik va shaffoflik xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlarning ta'minlanishi belgilab qo'yilganligi jamiyatda xotin-qizlarning imkoniyatlari va salohiyatini to'la ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi [7]. Mazkur qonunning ahamiyati shundaki, davlat tomonidan xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarish, saylov jarayonida teng ishtirok etish, sog'liqni saqlash, ta'lim, fan, madaniyat, mehnat va ijtimoiy himoya sohalarida teng huquq hamda imkoniyatlar ta'minlanishiga erishish mamlakatimizda gender strategiyasini amalga oshirishning ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab qo'yildi. Davlat va jamiyatning zamonaviy oilalarda ayol va erkaklar uchun o'z salohiyat va imkoniyatlarini namoyon etishlarida bir xil shart-

sharoit, bir xil imkoniyatlar yaratib berishi gender tenglikni ta'minlashda muhim poydevor hisoblanadi.

Ushbu Qonun bilan gender siyosati amalga oshirilishini ta'minlashga doir vaqtinchalik maxsus choralalar, gender, gender statistikasi, gender-huquqiy ekspertiza, jins bo'yicha bevosita kamsitish, jins bo'yicha bilvosita kamsitish kabi yangi tayanch tushunchalar kiritilib, mazmun-mohiyati ochib berildi, davlat xizmati sohasida, saylov huquqlarini amalga oshirishda, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda, ta'lim, ilmfan, madaniyat hamda sog'liqni saqlash sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari belgilandi. Xususan, qonun hujjatlaridagi jins bo'yicha kamsitilishga yo'l qo'yadigan normalarni aniqlash va bartaraf etish maqsadida ushbu hujjatlar va ular loyihalarining gender-huquqiy ekspertizasi o'tkaziladigan bo'ldi. Shuningdek, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi yagona davlat siyosati Gender tengligini ta'minlash bo'yicha komissiya tomonidan amalga oshirilishi belgilandi.

Yuqorida aytib o'tilganlardan ko'rinib turibdiki, psixoanalitik feminizmning zaif joyi shundan iboratki, u ayollar bo'ysunishining psixologik sabablariga e'tiborini qaratar ekan, ayollarning tengsizlik holatini kompleks ravishda obyektiv tushuntirib bera olmaydi. Zotan, psixoanalitik yo'nalishning xizmati shundaki, u ayol shaxsiyatini kamsitadigan psixik jarayonlarga ayollarning o'z e'tiborini qaratishga erishdi.

BMTning xalqaro shartnomaviy qarorlarida, aynan xotin-qizlarni kamsitish, ularni jins tomonidan huquqlarini chegaralash inson huquqlari va ularning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, fuqarolik erkinliklarini yo'qqa chiqarishdir, deb belgilanadi. Xotin-qizlarga nisbatan zo'raonlik, gender zo'raonlik, xotin-qizlarga jismoniy, psixologik va jinsiy xarakterda zarar yetkazib, ularning boshqa turdagi erkinliklariga to'sqinlik qiladi.

Xotin-qizlarning huquqlarini xalqaro darajada ilgari surishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda xotin-

qizlarning teng huquqliligini ta'minlash borasida ish olib borayotgan uning muassasalari katta rol o'ynadi. 1990-yillardan boshlab xalqaro hujjatlarda "Ayollarning erkaklar bilan teng huquqliligi" tushunchasidan o'tib ketish kuzatilmoqda, bu esa "Gender tenglik" tushunchasiga ayollarni erkaklar maqomiga qadar "Tortish" deb talqin qilinadi, ayollar va erkaklar uchun xalqaro teng huquqlar standartlarini tan olish va yaratishni anglatadi.

O'zbekiston Respublikasi "Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to'g'risida"gi Konvensiyaga qo'shilgan, o'z zimmasiga erkaklar va ayollar xulq-atvorining ijtimoiy va madaniy modelini o'zgartirish, bir jinsning boshqa jinsga nisbatan ojizligi g'oyasiga asoslangan aqida va urf-odatlarini bartaraf etish uchun barcha choralarni ko'rish vazifasini olgan. Mazkur Konvensiya va boshqa xalqaro hujjatlarga muvofiq, davlat xotin-qizlar huquqlari va qadr-qimmatiga mos bo'lmagan tajriba va urf-odatlarini aniqlab, bartaraf etishi lozim.

Maishiy zo'raonlikka uchragan xotin-qizlarning kamsitilish holatlari tahlilining gender asoslari bugungi kunning munozara talab va yanada chuqurroq o'rganilishi lozim bo'lgan masaladir. Respublikada olib borilayotgan gender siyosatining asosiy yutuqlari sifatida ayollarning ta'lim darajasi hamda ijtimoiy hayotda ishtirok etish ulushi yuqori ekanligini ta'kidlab o'tish mumkin. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentyabrdagi «Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida»gi va 2019-yil 2-sentyabrdagi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'raonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonunlar mana shu ustuvor maqsadlarga erishishda dasturilamal bo'lmoqda. Zero, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohaning barcha jabhalarida erkaklar va ayollarning yuridik jihatdan tengligi mustahkamlab qo'yilar ekan, davlatimiz imtiyoz va ustuvorliklar, kafolatlar tizimi orqali ularning mehnati hamda salomatligini muhofaza qilish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Социальное конструирование гендера. Социологический журнал. 1998. № 3/4. – С.114-115.
2. Goffman E. Gender display // Studies in the Anthropology of Visual Communication. 1976. No. 3. –P. 69-77.
3. Темкина А. Женский путь в политику: гендерная перспектива // Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период: Труды Центра независимых социальных исследований. Вып. 4 / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. – СПб., 1996. – С. 19-32.
4. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. – 512 с.
5. М.Киммел. Гендерное общество. 2006. – С.208-209.
6. Осипян Н.Б. Женское насилие в отношении мужчин: анализ зарубежных и отечественных исследований. Северо-Кавказский психологический вестник №10/4 2012. – С.42-46.
7. Ўзбекистон Республикасининг "Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида"ги Қонуни. 2019 йил 2 сентябрь.

This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>